

AS MARCAS DO ESTRESSE INFANTIL: O PAPEL EPIGENÉTICO DO BDNF NO RISCO FUTURO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Ana Clara Fernandes Oliveira¹ ; Vitória Santos de Almeida¹ ; Fernanda Inácio dos Santos¹ ; Fernanda Silva Rodrigues¹ ; Renato Arthur Franco Rodrigues¹ ; Denise da Costa Carvalho² .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Médica. Especialista em Pediatria pela Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia, Goiás, Brasil. Professora Adjunta da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O estresse fetal e o trauma infantil podem alterar a expressão gênica por vias epigenéticas, afetando o neurodesenvolvimento e elevando o risco de transtornos psiquiátricos. Alterações no fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) destacam-se como uma via central nesse processo. Este estudo visa descrever o papel epigenético do BDNF como mediador do estresse precoce e suas implicações na vulnerabilidade futura à depressão e ansiedade. **MÉTODOS:** Revisão narrativa realizada no PubMed, com os descritores “maternal trauma”, “prenatal trauma”, “childhood trauma”, “BDNF”, “anxiety” e “depression” combinados com os operadores AND/OR. Foram encontrados 44 artigos, dos quais 15 foram selecionados após análise de títulos e resumos. **RESULTADOS:** Estudos demonstraram interações entre trauma e BDNF na área subcalosa direita e no hipocampo direito, em que volumes hipocampais menores correlacionam-se a maiores níveis de ansiedade. Ademais, indivíduos maltratados com genótipo val/val no polimorfismo do Val66Met apresentaram espessura cortical do córtex cingulado anterior reduzida e aumento de dissociação, conforme aumentavam os níveis de abuso infantil reportado. Com efeito, sugere-se que o trauma infantil não age diretamente por meio neuroimune, mas modera mecanismos epigenéticos, pois maiores escores de depressão e ansiedade e maior uso de medicamentos prescritos, em alguns estudos, não foram acompanhados de diferenças significativas em biomarcadores de inflamação (PCR) ou neuroplasticidade (BDNF). Contudo, outros estudos relataram níveis plaquetários maiores de BDNF em pacientes com Transtorno Depressivo Maior, enquanto os níveis séricos apresentam-se reduzidos, confirmando a associação entre os níveis de BDNF e os sintomas depressivos. **CONCLUSÕES:** Embora o BDNF emergja como mediador epigenético promissor entre estresse precoce e psicopatologia, os achados permanecem heterogêneos. Com efeito, mesmo com evidências sobre o papel dos genótipos Val66Met, a inconsistência da relação dos níveis de BDNF sugere que o modelo atual é insuficiente para explicar plenamente a vulnerabilidade à ansiedade e depressão. Assim, é necessário estudos futuros com abordagens longitudinais e integrativas entre fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais e

sociais, visando aprofundar nesses mecanismos, além de políticas públicas voltadas à prevenção do trauma infantil e à promoção da saúde mental desde a infância.

Palavras-chave: experiências adversas da infância; fator neurotrófico derivado do encéfalo; saúde mental.